

Efecto bioestimulante del fosfito en la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar cultivada *in vitro*

I. Morán-González¹, F. C. Gómez-Merino², M. C. Pastelín-Solano¹, J. E. Bulbarela-Marini¹, O. Castañeda-Castro^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Veracruzana. Prolongación de Oriente 6 #1009, Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México.

²Colegio de Postgraduados. Campus Córdoba. Carretera Federal Córdoba-Veracruz km 348, Congregación Manuel León, Amatlán de los Reyes, C.P. 94946, Veracruz, México.

*odcastaneda@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La caña de azúcar es de los principales cultivos en México, sin embargo, enfrenta problemáticas para su producción y calidad debido a factores de estrés biótico y abiótico. Se ha demostrado que el fosfito (Phi), presenta efectos benéficos sobre los cultivos aumentando el rendimiento y calidad. Se evaluó el efecto en distintas variables de crecimiento, peso fresco y seco, concentración de carbohidratos y macronutrientes como respuesta a diferentes concentraciones de Phi abastecido como ácido fosforoso adicionado al medio de cultivo MS, en la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar cultivada *in vitro* durante 30 días. La bioestimulación en las vitroplantas tuvo mayor efecto en su desarrollo morfológico y mayor abatimiento de P y NH₄⁺ con la adición de 200 ppm Phi en el medio de cultivo, mientras que concentraciones de 600 y 1200 ppm Phi presentaron la mayor acumulación de carbohidratos además de un mayor abatimiento de NO₃⁻; en ausencia del bioestimulante se produce mayor peso fresco, peso seco de raíces y abatimiento de K.

Palabras clave: HPLC, minerales, *Saccharum*, vitroplantas.

Abstract

Sugarcane is one of the main crops in Mexico, however, it faces problems for its production and quality due to biotic and abiotic stress factors. Phosphite (Phi) has been demonstrated to have beneficial effects on crops, increasing yield and quality. The effect on different growth variables, fresh and dry weight, concentration of carbohydrates and macronutrients was evaluated in response to different concentrations of Phi supplied as phosphorous acid added to the MS culture medium, in the variety CP 72-2086 of cultivated sugar cane in vitro for 30 days. Biostimulation in vitroplants had a greater effect on their morphological development and greater depletion of P and NH₄⁺ with the addition of 200 ppm Phi in the culture medium, while concentrations of 600 and 1200 ppm Phi had the highest accumulation of carbohydrates in addition to a greater depletion of NO₃⁻; in the absence of the biostimulant, a higher fresh weight, dry weight of roots and K depletion are produced.

Key words: HPLC, minerals, *Saccharum*, vitroplantas.

Introducción

La caña de azúcar (*Saccharum* spp.) es un cultivo muy importante debido a que de éste se obtiene cerca del 70% del azúcar mundial [1]. La producción del cultivo en México es de más de 56 millones de toneladas cultivadas en aproximadamente 785 mil ha [2]. Dentro del contexto nacional, Veracruz se ubica en el primer lugar como productor, generando más de 21 millones de ton que destina una superficie cosechada de más de 289 mil ha durante el año 2018 [3]. Una de las principales características que posee la caña de azúcar, es que posee una ruta metabólica C4 por lo cual, produce gran cantidad de biomasa teniendo una alta eficiencia fotosintética; además para su óptimo crecimiento y producción requiere de grandes cantidades de agua, nutrientes y luz solar [4].

Actualmente, este cultivo enfrenta problemáticas para su producción y calidad de diferentes índoles, principalmente por factores de estrés biótico, como las plagas y enfermedades, y abiótico como la salinidad, sequías, altas temperaturas y malas prácticas de fertilización [5, 6]. Estos factores afectan directamente la producción de carbohidratos, debido a que ejercen una influencia negativa sobre su acumulación reflejándose al momento de la cosecha [7].

De acuerdo con du Jardin [8] un bioestimulante es cualquier sustancia que, al ser aplicado a las plantas, mejora aspectos como la eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés abiótico y/o rasgos de calidad, independientemente de su contenido de nutrientes, además de su acción como fungicida. Estos influyen con el normal funcionamiento de todos sus tejidos y órganos teniendo resultados benéficos, debido a que se almacenan en puntos de crecimiento [9]. El ion fosfito (Phi) es una sal de ácido fosforoso que presenta gran parecido estructural con el fosfato (Pi), siendo absorbido rápidamente por la planta a través de transportadores de Pi [10].

Sin embargo, Phi no puede sustituir a Pi y por lo tanto no puede participar en las rutas metabólicas de las plantas, pero se ha comprobado que Phi tiene la capacidad de estimular la activación de sistemas naturales de las plantas protegiéndolas ante distintos patógenos [11]. Así mismo, se han demostrado los efectos benéficos de fosfito en cultivos hortícolas, debido a que mejora el rendimiento y la calidad, además de ayudar a reducir el estrés biótico y abiótico, especialmente porque se transloca a través de xilema y floema [12].

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de distintas dosis de Phi sobre características morfológicas y bioquímicas en la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar cultivada *in vitro*.

Metodología

Material vegetal y medio de cultivo

Vitroplantas de la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar (*Saccharum* spp.) con tres meses de edad fueron cultivadas en medio de cultivo MS [13] líquido al 100%, suplementado con 3% de sacarosa (p/v), 100 mg/L de kinetina, 0.65 mg/L de AIA y 0.3 mg/L de BAP. El pH del medio de cultivo se ajustó a 5.7 ± 0.1 . Se depositaron 20 mL de medio de cultivo líquido en frascos con capacidad para 500 mL y se esterilizó en autoclave vertical (Lab-Tech modelo LAC5060s; Namyangju, Corea del Sur) a 121 °C y 15 Lb/in² durante 15 min.

Fosfito (Phi)

Brotos individualizados se depositaron en frascos de vidrio con capacidad para 500 mL a los cuales se les adicionó 20 mL de medio de cultivo MS líquido. Se evaluó el efecto de distintas concentraciones (0, 200, 600 y 1200 ppm) de ácido fosforoso (H₃PO₃) como fuente de fosfito, mismo que fue adicionado al medio de cultivo.

Parámetros morfológicos

Las plantas fueron extraídas para cuantificar hojas (número, ancho y largo), tallos (número y diámetro) y raíces (número, longitud y volumen). Variables como ancho, largo y longitud se midieron utilizando hojas milimétricas, el diámetro se midió con un vernier electrónico (Steren, HER-411) y el volumen se determinó con base en el principio de Arquímedes utilizando el método propuesto por Córdoba *et al.* [14]. El peso fresco (mg) se determinó en una balanza analítica (VELAB, VE-204, 049022). Para el peso seco (mg) del material vegetal se determinó utilizando un analizador de humedad (Moisture Analyzer, LSC-60, Wiggen Hauser), siguiendo el protocolo adecuado para tejidos vegetales, el porcentaje de humedad fue determinado por gravimetría [15].

Análisis de carbohidratos por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Los carbohidratos fueron determinados por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) siguiendo la metodología descrita en la Norma ISO-11292-1195 [16]. El equipo utilizado fue un HPLC (Dionex®, ICS-3000) equipado con un detector electroquímico, columna CarboPac PA1 2×250 mm, marca ThermoFisher® utilizando agua grado HPLC como fase móvil con un flujo isocrático de 0.5 mL/min y NaOH 300 mM para la reacción electroquímica postcolumna. La temperatura de análisis fue de 30 °C, con un tiempo de corrida de 80 minutos. Los estándares utilizados fueron glucosa, xilosa y fructuosa ≥95%, marca Sigma-Aldrich®, con nueve diferentes concentraciones (0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4 y 5%), la extracción se realizó con 30 mg de material vegetal seco, el volumen de inyección fue de 25 µL y la cuantificación se realizó por medio de una curva de calibración y estándar externo.

Abatimiento del medio de cultivo

Se analizó el abatimiento en el medio de cultivo con Phi después de 30 días en contacto con las vitroplantas de caña de azúcar. La concentración de nitrógeno se determinó por el método Semimicro-Kjeldahl [17]; para las determinaciones de fósforo y potasio se determinaron mediante espectroscopía de emisión atómica en plasma acoplada inductivamente (ICP-OES Agilent™ 725, Melbourne, Australia) siguiendo el método de Alcántar y Sandoval [18].

Análisis estadístico

Los datos obtenidos fueron analizados mediante un ANOVA con comparación de medias y pruebas de Tukey ($p \leq 0.05$) con el programa estadístico R versión 3.6.1.

Resultados y discusión

Efecto del fosfito en el desarrollo morfológico de las hojas

Hubo diferencias estadísticas significativas por la adición del Phi al medio de cultivo para estimular las vitroplantas de caña de azúcar con hasta 200 ppm de Phi, ya que se obtuvo el mayor número y largo de las hojas, en tanto al ancho de hojas la adición de fosfito no afecta esta variable (**Tabla 1**). En Paltos, la evaluación con fosfitos llevó a una estimulación en el número de hojas, teniendo un alto rendimiento fotosintético, además de una mayor densidad de raíces, por lo cual se sugiere controlar la dosis y aplicación de fosfito [19]. En plántulas de tomate, el Phi no influyó en el área foliar, sin embargo en este estudio el largo de hojas si disminuye al aumentar la concentración de Phi, mientras que el ancho de hojas no se ve influenciado [20].

Tabla 1. Efecto de diferentes concentraciones de fosfito en el desarrollo morfológico de las hojas de la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar después de 30 días cultivada *in vitro*.

Phi [ppm]	Hojas [número]	Ancho de hojas [mm]	Largo de hojas [cm]
0	38.00 ± 4.58 a	2.45 ± 0.12 a	11.40 ± 0.73 a
200	32.33 ± 2.18 ab	2.60 ± 0.11 a	9.60 ± 0.67 ab
600	22.67 ± 2.03 b	1.45 ± 0.30 a	7.07 ± 0.61 bc
1200	19.00 ± 2.89 b	2.49 ± 0.45 a	5.49 ± 0.76 c

Las medias ± error estándar con letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($p \leq 0.05$).

Efecto del fosfito en el desarrollo morfológico de los tallos

Al estimular las vitroplantas de caña de azúcar con hasta 600 ppm de fosfito se obtuvo mayor número de tallos y con respecto al diámetro de los tallos la adición de Phi al medio de cultivo, no se ve afectado (**Tabla 2**). La aplicación de fosfito estimula el metabolismo de la planta equilibrando las funciones fisiológicas a nivel celular, mejorando el crecimiento vegetativo, el desarrollo de raíces y por ende la calidad [21]. Sin embargo, el uso de fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 no

estimuló el amacollamiento ni la altura de la planta, teniendo en esta investigación el mismo resultado al no generar mayor número ni diámetro en tallos en la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar [22].

Tabla 2. Efecto de diferentes concentraciones de fosfito en el desarrollo morfológico del tallo de la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar después de 30 días cultivada *in vitro*.

Phi [ppm]	Tallos [número]	Diámetro de tallos [mm]
0	10.67 ± 0.88 a	1.40 ± 0.22 a
200	8.00 ± 0.58 a	1.31 ± 0.23 a
600	7.67 ± 0.88 a	1.31 ± 0.02 a
1200	2.33 ± 0.88 b	0.96 ± 0.38 a

Las medias ± error estándar con letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($p \leq 0.05$).

Efecto del fosfito en el desarrollo morfológico de las raíces

Hubo diferencias estadísticas significativas al adicionar 200 ppm de Phi ya que se presentó el mayor número y tamaño de raíces, en tanto que, para el volumen de raíces, la adición del bioestimulante afecta dicha variable (**Tabla 3**). En fresa, la aplicación de fosfito de potasio aplicado vía sistema radicular, en riego controlado, promovió el crecimiento de raíces y brotes [23]. El efecto que produce Phi por su contenido de fósforo estimula el crecimiento del sistema radicular, por lo cual se atribuye que el fosfito actúa como componente de los fosfolípidos que conforman la membrana celular de la planta [24].

Tabla 3. Efecto de diferentes concentraciones de fosfito en el desarrollo morfológico de la raíz de la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar después de 30 días cultivada *in vitro*.

Phi [ppm]	Raíces [número]	Longitud de raíces [cm]	Volumen de raíces [μL]
0	29.00 ± 2.89 a	7.06 ± 0.36 a	533.33 ± 33.33 a
200	23.33 ± 0.67 a	5.52 ± 0.59 a	233.33 ± 33.33 b
600	12.67 ± 0.88 b	2.39 ± 0.28 b	99.00 ± 0.58 c
1200	6.67 ± 0.33 b	2.97 ± 0.09 b	100.00 ± 5.77 c

Las medias ± error estándar con letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($p \leq 0.05$).

Efecto del fosfito en el peso fresco

Hubo diferencias estadísticas significativas cuando se adicionó Phi al medio de cultivo disminuyendo el peso fresco, ya que la ausencia del bioestimulante provocó el mayor peso fresco de hojas, tallos, raíces y total de las vitroplantas (**Tabla 4**). Al estudiar la bioestimulación en plántulas de col, a medida que aumenta la concentración de fosfito tiende a haber una reducción del peso fresco en hojas, lo cual se relacionó con la disminución en el área foliar, efecto mismo que se presenta tanto en hojas, tallos y raíces de la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar [25].

Tabla 4. Efecto del fosfito el peso fresco (PF) de la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar después de 30 días cultivada *in vitro*.

Phi [ppm]	PF hojas	PF tallos	PF raíces [mg]	PF total
0	620.3 ± 73.6 a	538.9 ± 62.0 a	261.4 ± 23.3 a	1420.6 ± 102.7 a
200	455.9 ± 69.5 ab	340.5 ± 35.5 b	169.0 ± 18.6 b	965.4 ± 93.8 b
600	221.7 ± 47.1 bc	341.1 ± 29.7 b	60.0 ± 12.6 c	622.8 ± 80.5 bc
1200	192.1 ± 29.4 c	163.7 ± 32.8 c	11.2 ± 0.2 c	367.0 ± 53.8 c

Las medias ± error estándar con letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($p \leq 0.05$).

Efecto del fosfito en el peso seco

La adición de hasta 1200 ppm de fosfito al medio de cultivo presentó el mayor peso seco de hojas, mientras que, con la adición de hasta 600 ppm de Phi se obtuvo el mayor peso seco de los tallos, pero la ausencia del bioestimulante presentó el mayor peso seco de las raíces y la adición de 200 ppm de fosfito provoca el mayor peso total de vitroplantas de caña de azúcar (**Tabla 5**). En lechuga, tomate y plátano al adicionar fosfito correspondiente al 50 % de fósforo total, generó un aumento en el peso seco generando también mayor área foliar y por lo tanto un mayor contenido de P en toda la planta [26]. En otra investigación, al aplicar fosfito al sustrato, deficiente de fósforo, en plantas de calabacita hubo una disminución en su crecimiento y por consiguiente menor materia seca. Por lo cual sugieren, que cuando se utiliza fosfito como única fuente de fósforo o incluso cuando existe deficiencia de este nutrimento, las respuestas son negativas, debido a que se inhibe el crecimiento de la raíz, existe clorosis en láminas foliares jóvenes y una acumulación irregular de antocianinas en hojas viejas, por lo cual fosfito debe ser adicionado con suficiencia de fósforo y en bajas concentraciones [27].

Tabla 5. Efecto del fosfito el peso seco (PS) de la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar después de 30 días cultivada *in vitro*.

Phi [ppm]	PS hojas	PS tallos [mg]	PS raíces	PS total
0	89.3 ± 10.5 a	50.7 ± 8.7 a	27.7 ± 2.5 a	167.7 ± 15.4 a
200	63.4 ± 5.0 a	47.5 ± 3.0 a	16.2 ± 2.0 b	127.0 ± 4.8 ab
600	57.4 ± 9.7 a	47.2 ± 2.1 a	1.6 ± 0.4 c	106.2 ± 8.4 b
1200	57.2 ± 8.8 a	22.0 ± 3.2 b	2.4 ± 0.1 c	81.5 ± 10.9 b

Las medias ± error estándar con letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($p \leq 0.05$).

Efecto del fosfito en la acumulación de carbohidratos

La mayor concentración de glucosa y fructuosa se encontró con la adición de 1200 ppm de fosfito al medio de cultivo para estimular las vitroplantas de caña de azúcar, en tanto que la adición de 600 ppm o ausencia de Phi presentó la mayor concentración de xilosa en las vitroplantas (**Tabla 6**). La adición de 3 mg/L de Phi en la solución nutritiva de Steiner para el cultivo de fresa, en la etapa inicial y 5 mg/L en la etapa de fructificación (manteniéndose niveles óptimos de P) aumentan sus rendimientos, tamaño del fruto y concentración de azúcares totales en las hojas en la etapa de floración [28]. Por lo tanto, el Phi puede influir en el metabolismo de las plantas, estimulando la acumulación de carbohidratos, lo que puede causar cambios, tanto hormonales como químicos internos e inducir la vía del ácido shikímico, aumentando su rendimiento y calidad, además los azúcares juegan un papel importante en las plantas cuando están sometidas a periodos de estrés, acumulándose en los tejidos de mayor necesidad para la planta, teniendo un crecimiento más aletargado [29].

Tabla 6. Efecto del fosfito en la concentración de carbohidratos en la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar después de 30 días cultivada *in vitro*.

Phi [ppm]	Glucosa	Xilosa [%]	Fructuosa
0	4.52 ± 0.06 b	6.57 ± 0.07 ab	1.38 ± 0.01 c
200	3.92 ± 0.06 c	5.88 ± 0.07 c	1.49 ± 0.02 c
600	3.61 ± 0.05 d	6.89 ± 0.09 a	2.19 ± 0.01 b
1200	5.34 ± 0.05 a	6.40 ± 0.06 b	2.46 ± 0.04 a

Las medias ± error estándar con letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($p \leq 0.05$).

Efecto del fosfito en el abatimiento del medio de cultivo

Concentraciones de 600 ppm de Phi adicionados al medio de cultivo para bioestimular vitroplantas de caña de azúcar, generan el mayor abatimiento de nitrato, la ausencia del bioestimulante provocó

el mayor abatimiento de amonio, la aplicación de hasta 200 ppm de fosfito logra el mayor abatimiento de fósforo y la ausencia o adición de 1200 ppm de Phi logran el mayor abatimiento de potasio en el medio de cultivo (**Tabla 7**). Se ha comprobado que una buena adsorción de nutrientes en las plantas promueve su desarrollo fisiológico promoviendo la producción de azúcares y, por tanto, estimulando el proceso de la fotosíntesis [30]. Los nutrientes tienen diversas funciones en las plantas, participando en el metabolismo, crecimiento y desarrollo de las mismas [31]. El fosfito al ser un derivado del ácido fosforoso tiene influencia sobre la nutrición de las plantas, por lo cual en diversos cultivos el fosfito incrementa el rendimiento [32]. Además, se ha demostrado que el fosfito penetra fácilmente en las plantas debido a que es sistémico facilitando el transporte de macronutrientes, cuando la planta se encuentra con un buen aporte de fósforo [33].

Tabla 7. Efecto del fosfito en el abatimiento del medio de cultivo en macronutrientes como nitrato (NO₃-), amonio (NH₄+), fósforo (P) y potasio (K).

Phi [ppm]	NO ₃ -	NH ₄ + [g/L]	P	K
0	0.14 ± 0.003 a	0.02 ± 0.004 c	0.00 ± 0.000 c	0.19 ± 0.004 c
200	0.13 ± 0.006 a	0.09 ± 0.010 b	0.01 ± 0.002 c	0.24 ± 0.009 b
600	0.05 ± 0.001 c	0.06 ± 0.004 b	0.21 ± 0.016 a	0.29 ± 0.010 a
1200	0.08 ± 0.003 b	0.39 ± 0.296 a	0.16 ± 0.008 b	0.21 ± 0.005 bc

Las medias ± error estándar con letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticas significativas (p≤0.05).

Trabajo a futuro

Esta investigación puede continuar estudiando otras concentraciones de fosfito a partir de dosis más bajas a 200 ppm, así como otras variables para conocer como se relaciona fosfito a nivel fisiológico con la planta. También se pueden implementar otro tipo de sistemas biotecnológicos, por ejemplo, el uso de biorreactores, para comparar la exposición del contacto del medio de cultivo con el sistema radicular de la planta. Otro trabajo a futuro podría ser analizar a nivel molecular si existe alguna mutación debido a la exposición de las vitroplantas ante el fosfito. Por último, las plantas obtenidas de *in vitro*, podrían pasar a etapa de aclimatación para su respuesta ante factores no controlados.

Conclusiones

La adición de cantidades relativamente bajas de Phi (200 ppm) en el medio de cultivo, para bioestimular la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar, promueve su desarrollo morfológico, en tanto que concentraciones de 600 a 1200 ppm de Phi generan una mayor concentración de carbohidratos y nitratos, sin embargo, la ausencia del fosfito provocó el mayor abatimiento de amonio, fósforo y potasio.

Agradecimientos

Al LADISER de Biotecnología y Criobiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana y el Laboratorio de Nutrición Vegetal LABSAB del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, por las facilidades brindadas para el desarrollo de esta investigación.

Referencias

- [1] F. R. Marín, M. A. Farías, F. Villegas, J. M. R. Baide y M. Van den Berg, " Modelación de la caña de azúcar en Latinoamérica: Estado del arte y base de datos para parametrización", EUR 29018 ES, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018.

- [2] FAO STAT, "Estadísticas agrícolas de caña de azúcar", 2018. [En línea]. Disponible: <http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC>
- [3] SIAP, "Anuario estadístico de la producción agrícola", 2018. [En línea]. Disponible: <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>
- [4] P. Cairo, B. Díaz and A. Rodríguez, "Soil quality indicators in Vertisols under sugarcane", *Archives of Agronomy and Soil Science*, vol. 63, no. 11, pp. 1477–1488, 2017.
- [5] Aucatoma, R. Castillo, J. Mendoza, E. Silva, F. Garcés y E. Vázquez, "Factores que afectan la calidad de la caña de azúcar", *Carta informativa* 17, Cincae, no. 1, pp. 1-16, 2015.
- [6] M. C. Pastelín y O. Castañeda, "Afectaciones fisiológicas y bioquímicas en vitroplantas de caña de azúcar en respuesta al estrés hídrico y salino", *Rev. Mex. Cienc. Agríc.*, vol. 9, no. 7, pp. 1483-1493, 2018.
- [7] A. Hernández, "La agroindustria de la caña de azúcar (*Saccharum officinarum*) en México", *Agroproductividad*, vol. 7, no. 2, pp.35-42, 2014.
- [8] P. du Jardin, "Plant biostimulants: Definition, Concept, Main Categories and Regulation", *Rev. Scientia Horticulturae*, vol. 196, pp. 03-14, 2015.
- [9] A. Borbor y G. Suárez, "Producción de tres híbridos de pimiento (*Capsicum annuum*) a partir de semillas sometidas a inhibición e imbibición más campo magnético en el campo experimental Río Verde, cantón Santa Elena", Tesis de Grado, Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad-Ecuador, 2007.
- [10] R. N. I. Torres, L. I. Trejo, F. C. Gómez, G. Alcántar, F. Bello, B. I. Trejo y P. Sánchez, "Fosfito en la fenología en dos variedades de lisanthus", *Agroproductividad*, vol. 11, no. 8, pp. 163-166, 2018.
- [11] F. Rodríguez, "El fosfito: frontera entre la nutrición de cultivos y el control de plagas y enfermedades", pp. 48-53, 2017. [En línea]. Disponible: https://www.ecorfan.org/handbooks/Ciencias%20de%20la%20Quimica%20y%20Agronomia%20TI/HCQA_TI_6.pdf
- [12] F. C. Gómez and L. I. Trejo, "Biostimulant activity of phosphite in horticulturae", *Review Scientia Horticulturae*, vol. 196, pp. 82-90, 2015.
- [13] T. Murashige and F. Skoog, "A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures", *Physiologia Plantarum*, vol. 15, pp. 473-497, 1962.
- [14] D. Córdoba, J. Vargas, J. López y A. Muñoz, "Crecimiento de la raíz en plantas jóvenes de *Pinus pincea* Gordon en respuesta a la humedad del suelo", *Agrociencia*, vol. 45, no. 4, pp. 493-506, 2011.
- [15] R. Kirk, R. Sawyer y H. Egan, "Composición y análisis de alimentos de Pearson", 2da. Edición, Compañía editorial Continental SA de CV, México, 1996.
- [16] International Organization for Standardization, ISO-11292:1195, Instant Coffe, "Determination of free and total carbohydrate contents", Method using high performance anion-exchange chromatography, Geneva, Switzerland, 1995. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/19270.html>
- [17] P. J. Kirk, "Método de Kjeldahl para nitrógeno total", *Anal. Chem.*, vol. 22, pp. 354-358, 1950.
- [18] G. G. Alcántar y M. V. Sandoval, "Manual de análisis químico de tejido vegetal", Publicación especial, no. 10, SMCS, Chapingo, Texcoco, Estado de México, p. 150 , 1999.
- [19] M. Cervera, R. Cautín y G. Jeria, "Evaluación del fosfito cálcico, potásico y magnésico en el control de *Phytophthora cinnamomi* en paltos (*Persea americana* Mill) cv. Hass plantados en contenedor", In *Proceedings VI World Avocado Congress*, Viña del Mar, Chile, p. 8, 2007.
- [20] C. A. Casasola, L. I. Trejo, G. Alcántar, F. C. Gómez y S. García, "Cadmio y fosfito en crecimiento de plántulas de tomate", Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco, Estado de México, 2017.
- [21] A. Lamilla, E. Colina, C. Castro, D. Santana, G. García, O. Mora, M. U. Vélez y J. León, "Fertilización con potasio y fosfitos, sobre el rendimiento de Maíz Duro (*Zea Mays*) en la zona subcentral Litoral", *European Scientific Journal*, vol. 14, no. 15, pp. 46-57, 2018.
- [22] G. D. Martínez, "Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (*Oryza sativa*. L)", Tesis de Grado, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, 2017.

- [23] R. Glinicki, L. Sas and E. Jadczyk, "The effect of plants stimulant/fertilizer "Resistim" on growth and development of strawberry plants", *Journal of Fruit and Ornamental Plant Research*, vol. 18, no. 1, pp. 111-124, 2010.
- [24] L. Knowles, R. Trimble and R. Knowles, "Phosphorus status affects postharvest respiration, membrane permeability and lipid chemistry of European seedless cucumber fruit (*Cucumis sativus* L.)", *Postharv. Biol. Technol.*, vol. 21, pp. 179-188, 2001.
- [25] O. R. Pérez, L. I. Trejo, F. C. Gómez, A. Contreras y N. I. Torres, "Fosfito y ácido salicílico en crecimiento de plántulas de col", En *Contribución a la Ciencia en México*, vol. 2, 2016.
- [26] F. Bertsch, F. Ramírez y C. Henríquez, "Evaluación del fosfito como fuente fertilizante de fósforo vía radical y foliar", *Agronomía Costarricense*, vol. 33, no. 2, pp. 249-265, 2009.
- [27] A. M. Ratjen and J. Gerendás, "A critical assessment of the suitability of phosphite as a source of phosphorus", *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, vol. 172, no. 6, pp. 821-828, 2009.
- [28] E. Estrada, L. I. Trejo, F. C. Gómez, R. Núñez y M. Sandoval, "Respuestas bioquímicas en fresa al suministro de fósforo en forma de fosfito", *Revista Chapingo Serie Horticultura*, vol. 17, no. 3, pp. 129-138, 2011.
- [29] C. J. Lovatt and R. L. Mikkelsen, "Phosphite fertilizers: What are they? Can you use them? What can they do?", *Bette Crops*, vol. 90, no. 4, pp. 11-13, 2006.
- [30] R. S. Singha and T. Baugher, "Concise encyclopedia of temperate tree fruit", CRC Press, 2003.
- [31] F. W. Smith, "Plant responses to nutritional stress", In *Hawkesford M. J., Buchner P. (eds.), Molecular Analysis of Plant Adaptation to the Environment*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 249-269, 2001.
- [32] M. Carmona y F. Santúa, "Impacto de la nutrición y de fosfitos en el manejo de enfermedades en cultivos extensivos de la región pampeana", In *Actas Simposio Fertilizar*, pp. 73-82, 2011.
- [33] G. Mixquititla y O. G. Villegas, "Importancia de los fosfatos y fosfitos en la nutrición de cultivos", *Acta Agrícola y Pecuaria*, vol. 2, no. 3, pp 55-61, 2016.